

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM
VAZIRLIGI**

**ALISHER NAVOIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT O‘ZBEK TILI
VA ADABIYOTI UNIVERSITETI**

**“O‘ZBEK SHEVALARI TADQIQOTLARI: AMALIYOT,
METODOLOGIYA VA YANGICHA YONDASHUV”**

mavzusidagi

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi materiallari

(V.V.Reshetov, Sh.Shoabdurahmonov muallifligida yaratilgan “O‘zbek dialektologiyasi” darsligining 60 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan)

2022-yil 21-may

TOSHKENT – 2022

6. Ниязова Д.Бадий матнда лисоний шахс типлари. Филол.фан.
бўйича фалсафа док. дисс. – Қарши. 2020

“O‘ZBEK TILINING IZOHLI LUG‘ATI”NI YANADA BOYITISH YO‘LIDAN

Tojiboyev Botir Raximjonovich
ToshDO‘TAU dotsenti, PhD
botirtajiboyev19@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Namangan viloyati Chortoq tumani Peshqo‘rg‘on qishlog‘ida ko‘p davrlardan beri faol qo‘llanishda bo‘lgan, ammo «O‘zbek tilining izohli lug‘ati» ga kiritilmagan so‘zlar haqida so‘z yuritilgan. Ushbu shevada keng qo‘llanuvchi so‘zlarni izohli lug‘atga kiritish zarurligini amaliy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: O‘ngar, tiriz, tirja, cho‘g‘aloq, olvali, so‘ta, olcha, olxo‘ri, sheva, lahja, qipchoq, singarmonizm.

Annotation. The words which are used actively in Chartak District from Namangan region in the Peshkorgon village of many times, but a word about the words that are not included in the Uzbek language dictionary conducted in this article. In this dialect, the words widely used in practice is practically analyzed the need for an explanatory dictionary.

Key words: kipchak, singormonism, o‘ngar, tiriz, tirja, cho‘g‘aloq, olvali, so‘ta, olcha, olxo‘ri, sheva, lahja,

Sanoat va fantexnika taraqqiyoti ta‘sirida o‘zbek tiliga zavod, fabrika, traktor, mashina, poezd, avtomat, metro, kompyuter, telefon kabi yuzlab, hatto minglab so‘zlar o‘zlashdi.

Ona tilimizda muqobili yo‘q bu so‘zlarni ma‘naviy boyligimiz sifatida qadrlaymiz va ularning barcha turdagi lug‘atlardan o‘rin olishi tabiiy hol. Shu tariqa o‘zbek tilining lug‘at boyligi ko‘payib boradi va har birimiz bu voqelikka emin-erkin munosabatda bo‘lishimiz darkor. Afsuski, mazkur ijobiy rivojlanish bilan bir qatorda sho‘ro tuzumi davrida ona tilimiz taraqqiyotida ayrim muammolar yuzaga keldi. Jumladan, ona tilimizda viloyat, tuman, zaxira, guruh, kotib, hakam, haydovchi, shifokor, reja, hisobchi, iqtisodchi, shartnoma, buyurtma, usta, murabbiy kabi so‘zlar bo‘lgani holda majburiy ravishda oblast, rayon, zapas, gruppа, sekretar, sudya, shofyor, vrach, plan, buxgalter, ekonomist, dogovor, zakaz, master, trener kabi ruscha-baynalmilal so‘zlardan foydalanishga odatlandik[5.124]. Sho‘ro tuzumi davrida chop etilgan ikki jildlik “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” 2006–yilda besh jildlik ko‘rinishda bosmadan chiqdi.

Albatta, bundan barchamizning boshimiz ko'kka yetdi. Ona tilimizga e'tibor tufayli "O'zbek tilining izohli lug'ati" orzumizdagi kabi nashr etildi. O'shandan buyon bu noyob nashr ko'pchilikning stoli ustida turadi. Ayniqsa, o'qituvchi va o'quvchilar undan ko'p foydalanadi.

Ammo shunday bo'sa-da oradan 16 yil vaqt o'tib ushbu lug'atni ham qayta ishlab to'ldirish kerak degan fikrlar o'rta tusha boshladi. Biz bu holatni ham tabiiy qabul qilamiz. Chunki, barchamizga ma'lumki, jamiyatdagi har qanday o'zgarish birinchi navbatda o'zbek tili lug'at tarkibida o'z aksini topadi. Shunday ekan jug'atlar ham zamon bilan, jamiyat bilan qadam-baqadam yurmog'i lozim.

Bilamiz-ki, lug'atlar ichki va tashqi manbalar hisobiga boyib boradi. Fikrimizcha, qaysidir narsa-predmetni yoki voqea-hodisani ifodalash uchun yangi so'zga ehtiyoj tug'ilsa shevalarimizga ko'proq tayanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bordi-yu shevalarimizda bunday imkoniyat bo'lmasa tashqi manbaga, ya'ni chet tillaridan so'z o'zlashtirishga majbur bo'lamiz. Ayrim paytlarda shevalarda shu tushunchani ifodalovchi so'z bo'la turib chetdan so'z o'zlashtirish yoki bir necha narsa-predmetni, boshqa-boshqa voqea-hodisalarni bir so'z bilan atash holarlariga ham duch kelmoqdamiz. Masalan, Namangan viloyati Chortoq tumanining Peshqo'rg'on qishlog'ida pishgan mevasi qizilqora rangda bo'ladigan daraxtni olvali deb atashadi[4.114]. Olvalining yonida pishgan mevasi sariq qizg'ish tusli olcha daraxti ham o'sadi. Ko'plab hamqishloqlarimiz hovlisida olvali va olcha bilan birga pishgan mevasi qizil rangli va kattaligi yong'oqdek-yong'oqdek keladigan olxo'ri daraxti ham bor. Boshqacha aytganda olvali — olcha va olxo'ridan mutlaqo farqlanuvchi daraxt. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da esa "olvali"ning ma'nosi "olcha yoki olxo'ri" deb ko'rsatilgan. O'zi "olvali". U qanday qilib yana "olcha" yoki "olxo'ri" bo'lib qoladi? O'zbek tilining izohli lug'atiga kirmay qolgan, kirgan bo'lsa ham noto'g'ri izoh berilgan so'zlar qatorini yana davom ettirish mumkin. Masalan, makkajo'xorining donli va donsiz ko'rinishiga bir xil, ya'ni "so'ta" deb izoh beriladi¹⁰. Qanday qilib ikki xil predmetni bir so'z bilan ifodalanishi mumkin? Donsiz holatdagi o'zakni ifodalovchi so'z o'zbek tilida yo'qmi?

Bor! Topsa bo'ladi! Faqat buning uchun mashaqqat chekish, izlanish lozim. Bizning qishloqda¹¹ so'taning donsiz o'zagi "cho'g'oloq", deyiladi. Balki boshqa shevalarda bu so'zning yana muqobili bordir.

Nima bo'lganda ham so'taning donsiz o'zagini ifodalovchi so'z "O'zbek tilining izohli lug'ati"dan o'rin olgani ma'qul.

Bu "cho'g'oloq" bo'ladi yoki boshqa so'z lug'atchilarning ixtiyorida.

¹⁰ O'zbek tilining izohli lug'ati. 2006-yilgi nashri.

¹¹ Namangan viloyati Chortoq tumani Peshqo'rg'on qishlog'ida

Ko'pchilik izohli lug'atda shevaga xos so'zlar berilmaydi, degan mulohazada yuradi. Aslida esa bunday emas. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da ham ma'nosi izohlangan shevaga xos so'zlar uchraydi.

Masalan, "zak" (zax), "zambur" (qovoqari). Bizningcha, "zak"ning shevaga xos so'z sifatida berilishi biroz bahsli. Chunki, bu so'z shunchaki "zax" so'zining buzilgan shakli. Xalqimiz nutqida "zambur" so'zi ham u qadar ommalashmagan. "O'zbek tilining izohli lug'ati" adabiy so'zligimizga asoslangan ekan, bu kabi shevaga xos so'zlarning unga kiritilishi foydalanuvchilar orasida bahs-munozara uyg'otib, ikkilanishlarga sabab bo'lishi mumkin. Lug'atga kiritilishi shart bo'lmagan shevaga xos so'zlar o'rniga xalq nutqi va adabiy asarlarda uchraydigan boshqa so'z namunalariga o'rin ajratilishi maqsadga muvofiq.

Endi yana boshqa bir so'zga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Barchamiz Turdi Farog'iyning *"Tor ko'ngillik beklar"* deb boshlanuvchi g'azalini yaxshi bilamiz. G'azaldagi *"Bir yaqodin bosh chiqorib, barcha bir to'ng'a kirib, Bir o'ngurlik, bir tirizlik, bir yaqo yenglik qiling"* baytida ishlatilgan *"o'ngurlik"* so'zi bir paytlar olimlar o'rtasida bahs-munozaraga sabab bo'lgani ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak. O'shanda baytdagi *"o'ngur"* so'ziga 10-sinf "O'zbek adabiyoti" majmuasida *"chuqurlik"* deb izoh berilgandi. Holbuki, bu so'z choponning bir qismi ekani ko'pchilikka ma'lum. Keyinchalik 7-sinf "Adabiyot" darsligida *"o'ngur"* (choponning etak qismi) va *"tiriz"* (choponning yelka qismi) so'zlari o'quvchiga tushunarli tarzda izohlandi. Qarangki, "O'zbek tilining izohli lug'ati"ga aynan mana shu so'zlar kiritilmagan. Vaholanki, bu so'zlarning lug'atdan o'rin olishiga ehtiyoj bor. Hozir ham Chortoq tumanining Peshqo'rg'on qishlog'i ahli choponning etak qismini *"o'ngar"* shaklida ishlatadi[4.52]. Mazkur qishloq aholisi, shuningdek, paykalga suv tarashda ishlatiladigan o'qariqning egatlarga suv taqsimlovchi qismi, ya'ni kichik ariqni *"tirja"* deb ataydi. Biz bunday atamani "O'zbek tilining izohli lug'ati"da uchratmadik.

Ko'rinib turibdiki, "O'zbek tilining izohli lug'ati" shevalarda mavjud bo'lib, adabiy tilda muqobili bo'lmagan so'zlar bilan to'ldirilishi kerak. "O'zbek tilining izohli lug'ati"ning yangi nashriga qadar¹² ushbu lug'at imkon qadar mukammallashtirilishi kerak. Shu jarayonda bir qator so'zlar lug'atdan o'rin olish bilan bir vaqtda ko'plab so'zlar chiqib ketishi ham mumkin. Bu jarayonga jiddiy e'tibor qaratish lozim. "O'zbek tilining izohli lug'ati"dagi so'zlar miqdori sakson mingdan kamayib ketmaydi aslo. Ta'kidlaganimizdek, o'zbek tili shevalarida izohli lug'atdan o'rin olishi lozim bo'lgan so'zlar juda ko'p. Ularni topish va joy--joyiga qo'yish—har bir tilshunos, filolog va ziyolining asosiy burchidir!

¹² O'zbek tilining izohli lug'ati lotin yozuvida qayta nashrga tayyorlanmoqda.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, lug‘at ishi chinakam zahmat! Shu ma’noda, lug‘at mualliflari mehnatini qadrlamaslik fikridan mutlaqo yiroqmiz. Yana bir bor ta’kidlaymiz: izohli lug‘at nashri uchun katta mehnat sarflangan. Buni inkor etmagan holda Izohli lug‘atning yangi nashri tayyorlashda oddiy ishchi aholidan tortib barcha fan fidoiylarigacha bo‘lgan keng ommaning fikriga quloq solib ko‘rilsa biz orzu qilgan mukammal lug‘at yaraladi. Yana bir fikr, shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi glaballashuv davrida izohli lug‘atni doimo to‘ldirib borish imkonini beruvchi elektron shaklda yaratishning o‘zi ham kifoya qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

10. Ashirboyev S. O‘zbek dialektologiyasi. –Toshkent: Nodirabegim, 2021. - B. 113-114.
2. Алиев А. Ю. Уйчинский говор узбекского языка. Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – Ташкент, 1960. – 24 с.
3. Алиев А.Ю. Наманганская группа говоров узбекского языка: Автореф. дисс. ...докт. фил. наук. – Тошкент, 1975. – 52 с.
4. Aliyev A.Y. Namangan dialekti haqida. O‘zbek tili va adabiyoti masalalari. – Toshkent: Fan. 1967. – B. 37-45.
5. Атамирзаева С. Звуковой состав Наманганского говора узбекского языка: Автореф. дис. ... канд. фил. наук. – Л., 1963. – 19 с.
6. Атамирзаева С. Экспериментально-фонетическое исследование наманганского говора узбекского языка. – Ташкент, 1974. – 195 с.
7. Боровков А.К. К характеристике узбекских “умляютных” или “уйгуризованных” говоров // Белек – Малову. – Фрунзе, 1946. – С. 29-31.
8. Боровков А.К. Узбекский говоры Наманганской области. – Ташкент, Ўзбек диалектологиясидан материаллар. – Тошкент, 1963.

О‘ZBEKISTONDA ISTIQOMAT QILAYOTGAN “ХО‘JA” URUG‘MI YOKI DINIY UNVONMI?

*Ibragimova Zamira,
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
o‘zbek tilshunosligi kafedrasi dotsenti
zamira7070@mail.ru,*

	tuzilishi (Denov tumani misolida)	
13.	Qurbonov Nodirjon Buriboyevich Farg‘ona vodiysidagi dialektal toponimlarning izohi	300

6- SHU‘BA.

O‘ZBEK SHEVALARI LEKSIKASI

1.	Xolmonova Zulxumor, Sodiqova Feruza Sheva – tilni oziqlantiruvchi ildiz	305
2.	Musayeva Feruza Dialektal leksikada sinonimiya	308
3.	Umurzoqova Marhabo Egamberdiyevna Lisoniy shaxsni belgilashda dialektal omil	320
4.	Tojiboyev Botir Raximjonovich “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”ni yanada boyitish yo‘lidan	323
5.	Ibragimova Zamira, Hodiyeva Muhayyo O‘zbekistonda istiqomat qilayotgan “xo‘ja” urug‘mi yoki diniy unvonmi?	326
6.	Ibragimova Zamira Yuldashevna, Yabbarbergenova Shadigul O‘zbek va qoraqalpoq xalqlarining dasturxon atrofida aytiladigan ijobiy istak mazmunidagi so‘zlari	332
7.	Bozorboyeva M.M. O‘zbek tili shevasida kiyim-kechak leksikasining tavsifi	336
8.	Xidraliyeva Zoxira, Abdumalikova Zarifa Bulung‘ur tumani Yuqori qishlog‘i shevasiga oid ayrim dialektal so‘zlar xususida	342
9.	Usmonov Musurmon Mamirali o‘g‘li, Qosimova Shahlo Ulug‘bek qizi Shevalarda laqablar etimologiyasi va ularning ishlatilishi (mingbuloq tumani misolida)	346
10.	Islomova Shoira Xushbokovna Qashqadaryo qipchoq shevalarida iboralarning leksik va grammatik o‘zgarishi	349
11.	Tillabayeva Zilola Raxmatillayevna Samarqand shahar o‘zbek shevalarida qo‘llaniladigan taom nomlari to‘g‘risida	354
12.	Xaitov Xusniddin Xasanovich “Alpomish” dostoni leksikasidagi erkaklar va ayollar ismini anglatuvchi dialektal so‘zlar (Fozil Yo‘ldosh va Abdunazar baxshi variantlari misolida)	357
13.	Ibragimov Y.M., Otaboyeva N.	362